

UNIVERSIDAD DE MENDOZA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA

Sistema de pedigráfica digital

TRABAJO FINAL

Alumno:

Pablo Abel GALIANO

Director:

Dr. Bioing. Pablo Yoshin TERUYA

Año 2022

Agradecimientos

Es mi deseo agradecer a muchas personas que me han brindado su ayuda en el proceso de realización de este trabajo y a lo largo de mi carrera.

Agradezco especialmente a mi familia: a mi esposa Florencia que con su amor, comprensión y estímulo fue ayuda fundamental para alcanzar mis objetivos.

A mi querido hijo Vito por ser fuente de motivación e inspiración.

A mis padres Elsa y Jorge por el amor, paciencia y esfuerzo en mis años de estudio.

A mis hermanos: Paola y Ariel por su cariño y apoyo incondicional.

A mis compañeros de trabajo Damián, Eduardo A., Pablo, Eduardo L. Máximo, Ignacio, Leonardo, Pablo H. y David por sus consejos, ayuda y palabras de aliento.

A mis amigos: Federico y Lea por ayudarme y apoyarme en todo momento.

A mi director de proyecto y amigo Pablo quien con su enseñanza, paciencia, perseverancia y conocimientos fue esencial en el desarrollo de este trabajo.

A mis profesores Gabriel y Silvina por sus valiosos consejos e incentivo.

Resumen

El presente trabajo muestra el diseño y construcción de una plataforma pedigráfica cuya función es la de realizar impresiones plantares digitales de niños. Se incorporó a la misma, un sistema de estabilografía con el fin de determinar la posición del centro de gravedad del paciente. Ambas tecnologías combinadas resultan útiles para obtener un diagnóstico preciso de postura y pisada dinámica y estática, además de determinar posibles patologías en los primeros años de vida y evitar lesiones posturales futuras. Para ello se realizó el diseño estructural y electrónico, llevándose a cabo su construcción posteriormente. La parte estructural se imprimió en 3D con diseño de realización propia, presentando alta resistencia a esfuerzos. La adquisición de datos se realizó de modo óptico por medio de una cámara y sistema de espejos. El procesamiento de datos se llevó a cabo a través de la creación de un software, con utilización de lenguaje de programación Python. Otro de los objetivos del presente trabajo fue realizar un dispositivo de bajo costo, fácil reproducción y transporte. El peso máximo soportado por el equipo es de 50Kg. El producto final fue aplicable a niños que no superaban mencionado peso. En conclusión, con este dispositivo se logró obtener mediciones de precisión aceptable y con un nivel bajo de ruido.

Palabras claves: huella plantar, niños, patologías del pie, la postura y la marcha, pedigrafía, sistema de pedigrafía, sistema de estabilografía.

Abstract

The following project shows the design and construction of a pedigraphic platform whose function is to make digital plantar impressions of children. A stabilography system was incorporated to the mentioned platform in order to determine the position of the patient's center of gravity. Both technologies combined are useful for obtaining a precise diagnosis of posture and footfall in dynamics and statics, which will serve to determine possible pathologies in the first years of life and avoid future postural injuries. To achieve this, the structural and electronic design was developed, and later constructed. The structural part required 3d printing in our own design, presenting high resistance to stress. Data acquisition was performed optically by means of a camera and a mirror system. Meanwhile data processing was achieved through the creation of a software, using the Python programming language. Another of the objectives of the following project was to make a low-cost device, easy to reproduce and transport. The maximum weight supported by the gadget is 50Kg; the final product was applicable to children who did not exceed the mentioned weight. In conclusion, with the created device it was possible to obtain measurements of acceptable precision and with a low level of noise.

Key words: plantar footprint, children, foot pathologies, posture and gait, pedigraphy, pedigraphy system, stabilography system.

Índice general

Índice de figuras	IX
Índice de tablas	XI
1. Introducción	XIII
2. Marco Teórico	XV
2.0.1. Huesos	XV
2.0.2. Músculos	XVIII
2.1. Biomecánica	XXI
2.1.1. Análisis de la marcha humana	XXI
2.1.2. Músculos intervinientes en la marcha	XXIV
2.1.3. Centro de gravedad	XXIV
2.1.4. Patologías del pie	XXV
2.1.5. Pedígrafo como instrumento de obtención de imágenes de huellas plantares en dinámico y estático	XXVI
2.1.6. Plataforma de estabilidad	XXVII
3. Estado del arte	XXIX
4. Objetivos	XXXIII
4.1. Objetivos generales	XXXIII
4.2. Objetivos específicos	XXXIII
5. Herramientas y métodos	XXXV
5.0.1. Sección estructural	XXXV
5.0.2. Sección electrónica	XL
5.0.3. Procesamiento de imagen	XLVI
5.0.4. Entorno gráfico	XLIX
6. Análisis económico	LVII

7. Resultados	LIX
8. Conclusiones	LXV
9. Discusión	LXVII
10.Trabajo futuro	LXIX
Referencias	LXXI
Apéndices	LXXIII
A. Apéndice I	LXXV
B. Apéndice II	LXXVII

Índice de figuras

2.1. División anatómica descriptiva y clínica.[3]	XVI
2.2. Ubicación de tibia y peroné.	XVII
2.3. Ubicación del fémur.[7]	XVII
2.4. Ubicación del hueso coxal.[8]	XVIII
2.5. Subdivisión del hueso coxal.	XVIII
2.6. Cuatro fases de la marcha humana.[17]	XXII
2.7. Puntos de contacto del pie con el suelo de la primera fase.[17]	XXII
2.8. Puntos de contacto del pie de la segunda y tercera fase.[18]	XXIII
2.9. Centro de gravedad de una persona erecta.[13]	XXV
2.10. Alteraciones del pie.[21]	XXVI
2.11. Plataformas de estabilidad, distintas configuraciones de sensores.	XXVII
5.1. Diagrama de bloques del trabajo.	XXXV
5.2. Vista izquierda superior del diseño en 3D de la plataforma.	XXXVI
5.3. Vista superior del diseño en 3D de la plataforma.	XXXVI
5.4. Vista izquierda inferior del diseño en 3D de la plataforma.	XXXVII
5.5. Platafotma finalizada.	XXXVII
5.6. Primer plantar con iluminación lateral (verde - azul).	XXXVIII
5.7. Cámara ubicada en la parte inferior de la plataforma.	XXXIX
5.8. Cámara ubicada en la parte frontal de la plataforma.	XXXIX
5.9. Ubicación final de la cámara con lente gran angular.	XXXIX
5.10. Vista lateral del soporte para espejo.	XL
5.11. Cámara web con cubierta modificada y lente gran angular.	XLI
5.12. Celda extensiométrica y diagrama electrónico de la misma.	XLI
5.13. Diagrama electrónico de adaptación de resistencias para completar el puente de Wheatstone.	XLII
5.14. Módulos HX711.	XLII
5.15. Diagrama de conexión Módulo HX711 y galga extensiométrica.	XLIII
5.16. Arduino Nano.	XLIII

5.17. Diagrama electrónico de conexión Arduino Nano y Módulo HX711.	XLIV
5.18. Placa electrónica.	XLV
5.19. Diagrama esquemático del circuito final.	XLV
5.20. Diagrama de conexiones del circuito final.	XLVI
5.21. Diseño 3D de la caja porta electrónica.	XLVI
5.22. Deformación en la imagen a causa de la ubicación de la cámara y la inclusión de una lente gran angular.	XLVII
5.23. Aberración de gran angular corregida.	XLVII
5.24. Imagen finalmente corregida.	XLVIII
5.25. Imagen umbralizada.	XLIX
5.26. Pantalla inicial del software.	L
5.27. Ventana de selección de directorio.	L
5.28. Visualización de plataforma.	LI
5.29. Visualización de realce de fuerzas.	LI
5.30. Visualización de fuerzas.	LII
5.31. Trapecio marcado con puntos referentes.	LIII
5.32. Proyecciones y ángulos resultante del trazado del trapecio.	LIV
5.33. Cálculos para graficar en dos coordenadas el resultado de los valores de las cuatro galgas extensiométricas.	LV
5.34. Gráfico de dispersión de fuerzas.	LV
7.1. Imagen obtenida por el botón captura imagen.	LIX
7.2. botón Captura imagen h. plantar.	LX
7.3. Captura tomada con el botón Captura fuerzas.	LX
7.4. Gráfico de dispersión de cambios en el centro de gravedad de un paciente.	LXI
7.5. Medición del largo del pie.	LXII
7.6. Medición del ancho del pie.	LXII
7.7. Medición ángulo de los pies.	LXIII
10.1. Esbozo de segmentos laterales fijados con bulones y atravesados con una varilla roscada de acero.	LXIX
A.1. Sensores lineales.	LXXV
A.2. Potenciómetro lineal en carcasa impresa en 3D.	LXXV
A.3. Sistema de cambio de dirección de movimiento para preset.	LXXVI
A.4. Potenciómetro lineal adaptado.	LXXVI

Índice de tablas

6.1. Precios de elementos utilizados.	LVII
6.2. Tiempo empleado en la replicación de la plataforma.	LVIII

1. Introducción

El siguiente proyecto fue realizado en el contexto de trabajo final de la carrera de Bioingeniería, de la Universidad de Mendoza.

El patrón de marcha de una persona puede ser alterado por numerosas circunstancias, como por ejemplo: posturas incorrectas, sedentarismo, accidentes, patologías como parálisis cerebrales, ACV (accidente cerebrovascular), reuma, entre otras. Es fundamental la detección y seguimiento tempranos de estas alteraciones para adaptar un tratamiento adecuado a cada afección y mantener un seguimiento de su evolución. A fin de evaluar los problemas de postura resulta relevante la realización de una detección temprana de forma precisa. En este sentido, es que se pensó en la construcción de un dispositivo de pedigrafía digital y estabilógrafo, ambas funciones complementarias que enriquecen la información para detectar patologías posturales y/o de la marcha en la persona.

El objetivo de la presente investigación consiste en el diseño y realización de un sistema de pedigrafía digital con su respectivo software, capaz de obtener una imagen de la huella plantar de un paciente tanto en forma dinámica como estática. También se incorpora un sistema de estabilografía que permite obtener las variaciones del centro de gravedad de una persona. La idea fue realizar un diseño fácilmente replicable, minimizando costos de producción. Se eligió un dispositivo tipo plataforma ya que este diseño permite la posibilidad de visualización de la huella plantar, además de la medición de estabilidad.

2. Marco Teórico

En este apartado se realizará una descripción anatómica de los miembros inferiores principales en el equilibrio y marcha humana. Si bien son varios los factores y órganos que participan en el equilibrio nos detendremos sólo en la descripción anatómica y biomecánica de miembro inferior.

Moore, Dalley y Agur (2013) [1] definen al miembro inferior o miembro pélvico como aquel conformado -viendo desde arriba hacia abajo- por la cadera, muslo, pierna y pie. Las articulaciones del tobillo y rodilla quedan incluidas dentro del conjunto.

2.0.1. Huesos

HUESOS DEL PIE

Gilroy, MacPherson, Ross, Schünke, Schulte y Schumacher(2010)[2], realizan una descripción de los huesos del pie planteando dos tipos de divisiones bien delimitadas. La estructura ósea desde el punto de vista de la anatomía descriptiva se divide en tarso, metatarso y falanges. Partiendo de una mirada clínica, se divide en retropié, mediopié y antepié. El esqueleto del pie está compuesto por 26 huesos que describiremos tomando como referencia la mirada descriptiva anatómica.

Figura 2.1: División anatómica descriptiva y clínica.[3]

Falanges: Se fragmentan en catorce pequeños huesos, cuyos nombres son - de atrás hacia adelante -: falange proximal, falange media y falange distal, para los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto. En el caso del primer dedo, éste carece de falange media.

Metatarso: Consta de cinco huesos largos. Sus nombres son - de adentro hacia afuera -: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano.

Tarso: Constituido por siete huesos. Estos son - de atrás hacia adelante -: calcáneo, astrágalo (talus), hueso navicular o escafoides, hueso cuboides, hueso cuneiforme medial, hueso cuneiforme intermedio y hueso cuneiforme lateral.

HUESOS DE LA PIERNA

En su libro los autores López-Muñiz, Suárez, Hernández-González, Carbajo-Pérez y Junceda Moreno (2008)[4] definieron a la pierna humana como el segmento de la extremidad inferior ubicado bajo la rodilla y por encima del pie, compuesta por dos huesos largos; tibia y peroné.

Figura 2.2: Ubicación de tibia y peroné.

HUESOS DEL MUSLO

El muslo es la región anatómica ubicada entre la cintura pélvica y la pierna, está compuesto solo por un hueso largo; el fémur.

Figura 2.3: Ubicación del fémur.[7]

HUESOS DE LA CADERA

Se conforman por el hueso pélvico o coxal: este hueso consta de dos partes que se articulan en la línea media y por de detrás de cada hueso, con el sacro de la columna vertebral.

Figura 2.4: Ubicación del hueso coxal.[8]

Cada hueso coxal a su vez se subdivide en tres regiones; íleon, que se asemeja a una lámina acampanada, pubis que es la parte inferior del hueso coxal donde se produce la unión a éste del lado opuesto e isquion que permite la articulación con el fémur.

Ilium[9]

Isquion[10]

Pubis[11]

Figura 2.5: Subdivisión del hueso coxal.

2.0.2. Músculos

MÚSCULOS DEL PIE

Los músculos del pie además de otorgar movimiento a las articulaciones, mantienen la estructura de la bóveda plantar. Estos se clasifican en intrínsecos y extrínsecos:

Músculos intrínsecos

Los autores Drake, Vogl y Mitchell(2013)[12] catalogan los músculos intrínsecos en capas según su profundidad y proponen las siguientes generalidades: todos los músculos intrínsecos se encuentran en la planta del pie, excepto el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo, que tiene ubicación en el dorso del pie. Este grupo de músculos son los generadores de movimientos finos de los dedos.

- *Primera capa:* es la más superficial y contiene los músculos del abductor del dedo

gordo, el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo.

- *Segunda capa:* se encuentran los músculos cuadrado plantar y cuatro músculos lumbricales.
- *Tercera capa:* flexor corto del dedo gordo y abductor del dedo gordo y flexor corto del quinto dedo.
- *Cuarta capa:* esta es la capa más profunda y se encuentran dos grupos musculares, los interóseos plantares y los interóseos dorsales.

Músculos extrínsecos

Los músculos extrínsecos como describe S. Barreto (2006)[13], son aquellos músculos externos al pie pero con intervención en el mismo. Para los plexores plantares intervienen los gemelos y el sóelo, estos también intervienen en la fijación del antepie al suelo en el proceso de la marcha. El resto de los músculos se clasifican en tres grupos bien delimitados:

- *Grupo lateral:* incluye a los peroneos lateral corto y largo.
- *Grupo anterior:* consiste en el extensor común de los dedos del pie, el peroneo anterior, el extensor propio del dedo gordo y el tibial anterior.
- *Grupo medial:* formado por el tibial posterior, el flexor largo del dedo gordo y el flexor común de los dedos.

MÚSCULOS DE LA PIERNA

Los músculos de la pierna se pueden clasificar en 3 grupos musculares según su plano de ubicación. Tixa(2003) [14] realiza una descripción anatómica en su libro con la siguiente distribución:

- *Grupo muscular anterior* (músculo tibial anterior, músculo extensor largo del primer dedo del pie, músculo extensor común de los dedos del pie, músculo peroneo anterior)
- *Grupo muscular externo* (músculo peroneo lateral largo, músculo peroneo lateral corto)
- *Grupo muscular posterior* estos a su vez se clasifican según su profundidad;
 1. **El plano superficial** (músculo tríceps sural que está constituido por: músculo sóleo, músculo gemelo interno o gastrocnemio lateral, músculo gemelo externo o gastrocnemio medial, plantar delgado)

2. **El plano profundo** (músculo poplíte, músculo tibial posterior, músculo flexor común de los dedos del pie, músculo flexor largo del primer dedo del pie.)

MÚSCULOS DEL MUSLO

El autor Tixa (2003) [14] realiza una clasificación de los músculos del muslo en grupos musculares denominados:

- *Grupo muscular anterior*: músculo sartorio, músculo tensor de la fascia lata y cintillo ilirotibial, músculo cuádriceps femoral.
- *Grupo muscular posterior*: Esta región está compuesta por el grupo muscular interno (cuatro músculos abductores y el músculo recto interno) y grupo muscular posterior (dos músculos isquiotibiales internos y un músculo isquiotibial externo)

MÚSCULOS DE LA CADERA

Nigel, Field y Soames (2007) [15] catalogan los músculos que rodean a articulación coxofemoral según la función que cumple cada grupo muscular.

- *Músculos extensores (músculos posteriores)*: glúteo mayor, musculo semitendinoso, musculo semimembranoso, musculo bíceps femoral, esto tres últimos en su conjunto se denominan isquiotibiales.
- *Músculos abductores (músculos laterales)*: glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata.
- *Músculos aductores (músculos mediales)*: aductor mayor, aductor largo, aductor corto, recto interno, pectíneo.
- *Músculos flexores (músculos anteriores)*: psoas mayor, ilíaco, pectíneo, recto femoral, sartorio.
- *Músculos rotadores internos*: Porción anterior del musculo del glúteo medio, Porción anterior del musculo del glúteo menor, tensor de la fascia lata, psoas mayor, ilíaco.
- *Músculos rotadores externos*: glúteo mayor, piriforme, obturador interno, musculo gémino superior, musculo gémino inferior, musculo cuadrado femoral, musculo obturador externo.

2.1. Biomecánica

2.1.1. Análisis de la marcha humana

La marcha es el proceso por el cual el ser humano se desplaza en forma bípeda y erguida soportando su propio peso.

Nogueras Martín, Arenillas-Calvo, Orejuela-Rodríguez, Barbero Iglesias y Sánchez-Sánchez (1999)[16] describen la marcha humana como una combinación de movimientos en fases.

FASES DE LA MARCHA HUMANA

Fase número uno

Figura 2.6: Cuatro fases de la marcha humana.[17]

Comportamiento del miembro inferior:

El miembro que estaba atrasado, por medio de una extensión de cadera es inclinado hacia adelante. La rodilla se flexiona al igual que la articulación tibiotarsiana. Al final de la fase, la rodilla se encuentra prácticamente extendida y la articulación tibiotarsiana ahora se encuentra en su máxima flexión plantar.

Comportamiento del pie: el talón se separa del suelo aproximadamente 30 grados por medio de una flexión plantar que es ejecutada por el músculo tríceps sural. De esta manera, se produce una reducción gradual del apoyo de la planta del pie en el suelo, que pasará de un contacto total, al apoyo único de la cabeza del primer metatarsiano, que se mantiene en contacto prolongado con el suelo por la acción del músculo peroneo lateral largo.

Figura 2.7: Puntos de contacto del pie con el suelo de la primera fase.[17]

Fase número dos

Comportamiento del miembro inferior:

El pie que estaba en mínimo apoyo en la fase anterior es despegado del suelo. Posteriormente la rodilla y cadera se flexionan y el miembro inferior se adelanta al resto del cuerpo. La totalidad del peso recae en el miembro contralateral.

Comportamiento del pie: El pie, que en la fase número uno estaba en máxima flexión plantar, ahora eleva su punta debido a contracciones musculares tanto tibiales, como peroneos y extensores de los dedos.

Fase número tres

Comportamiento del miembro inferior:

En esta fase el miembro inferior, que en la segunda fase estaba oscilando, procede a tocar el suelo con el talón. Casi la totalidad del peso es cargado al mismo.

Comportamiento del pie: El pie que toca el suelo, mantiene su punta elevada gracias a los músculos anteriores, absorbiendo estos el impacto y manteniendo erguido el antepié. La rodilla no se encuentra totalmente extensa ya que flexiona ligeramente a modo de amortiguación. A continuación, se produce una flexión plantar rápida y la planta del pie hace contacto con el suelo.

Entre la fase dos y fase tres podemos analizar el comportamiento del pie, como se indica la figura

“Clásicamente se acepta que el pie en contacto con el suelo se apoya en cuatro fases sucesivas:

a) choque del talón; b) apoyo del talón, borde externo y antepié c) apoyo del antepié d) despegue del antepié finalizando por el dedo gordo.” (Voegeli, 1998, p.248)[18]

Figura 2.8: Puntos de contacto del pie de la segunda y tercera fase.[18]

Fase número cuatro

Comportamiento del miembro inferior:

En esta fase el miembro inferior que está en contacto con el suelo soporta completamente el peso del cuerpo. La rodilla que se encontraba en flexión produce un ligero cambio en la línea de gravedad, rápidamente se produce la extensión total permitiendo de este modo la

inclinación del miembro hacia adelante. La pierna contraria se encuentra en fase de oscilación hasta que apoya nuevamente el talón en el suelo repitiendo la primera fase.

Comportamiento del pie: La planta del pie se encuentra en contacto con el suelo la mayor parte de la fase. Llegado el final de mencionada fase se produce una ligera separación del talón con respecto al suelo por causa de una flexión plantar, repitiendo la fase número uno.

2.1.2. Músculos intervinientes en la marcha

Durante el ciclo de la marcha la mayoría de los grupos musculares del miembro inferior están activos, así lo describe Sanz (2006)[19].

A continuación, se presentan los principales músculos intervinientes en las fases de la marcha humana.

1. Contacto inicial del pie: flexores dorsales, isquiotibiales, cuádriceps, glúteo mayor y medio.
2. Inicial del apoyo: flexores dorsales, isquiotibiales, cuádriceps, glúteo mayor y medio, abductores.
3. Media del apoyo: sóleo, tibial posterior, peroneos, abductores, tríceps sural.
4. Final del apoyo: tríceps sural, abductores.
5. Previa de la oscilación: flexores de cadera, gemelos.
6. Inicial de la oscilación: flexor propio del primer dedo.
7. Media de la oscilación: flexores dorsales.
8. Final de la oscilación: cuádriceps, flexo-extensores dorsales

2.1.3. Centro de gravedad

Antes de ahondar en el tema es necesario definir dos conceptos tomando como referencia la descripción realizada por González y Keglevic (2004)[20]

Centro de masa: el centro de masa es el punto donde se concentra la masa de un cuerpo y se localiza en la pelvis, a la altura de las vértebras S2-S3 de la región sacra, al 55 por ciento de la altura total del cuerpo.

Centro de gravedad: este punto se ubica en la intersección de los planos sagital, frontal y horizontal. Anatómicamente se ubica entre las vértebras L5 y S1 y la segunda vértebra sacra.

CENTRO DE GRAVEDAD EN ESTÁTICA

Barreto (2006)[13] describe al centro de gravedad de un humano como una línea imaginaria a lo largo del plano sagital que continúa la línea del sacro y se proyecta hasta el suelo entre los escafoides de ambos pies. Esto, en una posición erguida y con las puntas de los pies separadas en ángulo de 30°

Figura 2.9: Centro de gravedad de una persona erecta.[13]

2.1.4. Patologías del pie

Moya (2000)[21] refiere en su investigación distintos tipos de alteraciones del pie respecto de sus ejes transversal, longitudinal y/o vertical. Desde el eje transversal puede observarse la aparición de:

- *Pie talo*: pie fijo en flexión dorsal.
- *Pie equino*: pie en flexión plantar.
- *Pie con aplanamiento del arco medio longitudinal*.
- *Pie plano*: pie con elevación del arco medio longitudinal.

Teniendo en cuenta el eje longitudinal pueden observarse las siguientes alteraciones:

- *Supinación*: la planta del pie mira hacia adentro.
- *Pronación*: la planta del pie mira hacia afuera.

Las alteraciones del eje vertical son:

- *Pie aducto*: desviado hacia la línea media del cuerpo.
- *Pie varo*: talón orientado hacia adentro.
- *Pie valgo*: talón orientado hacia afuera.

Figura 2.10: Alteraciones del pie.[21]

2.1.5. Pedígrafo como instrumento de obtención de imágenes de huellas plantares en dinámico y estático

Un pedígrafo es un dispositivo que nos permite observar la distribución de las presiones en la planta del pie. Podemos obtener con el mismo una imagen en forma digital u otro medio, por ejemplo papel, presentando una ventaja en contraste con la simple observación. Este dispositivo toma un papel fundamental en la detección de patologías podológicas y el tratamiento de las mismas. La obtención digital de una huella plantar se obtiene principalmente por:

- Adquisición por sensores de presión, ya sea en una plataforma o en plantillas individuales.
- Por medio de sistemas ópticos como lo son cámara o scanners.
- Una combinación de ambas.

Los sistemas ópticos están compuestos por una cámara o scanner que toman la imagen del pie vista desde abajo y apoyada sobre una superficie translúcida. Por medio de estos sistemas se puede observar la distribución de las presiones plantares por las diferencias

de color en la piel. Cabe destacar que en las áreas de mayor presión disminuye el flujo sanguíneo produciendo una decoloración en la piel (vasoconstricción), y de esa manera es posible detectar una variabilidad de presiones. En el caso de las plataformas con sensores de presión, en general, estas se encuentran formadas por un arreglo de sensores de presión que detectan más o menos presión en zonas determinadas y lo traducen con más o menos resistencia eléctrica, pudiendo convertir con un sistema electrónico las diferencias de presión y formar una imagen cuantitativa del pie. La obtención digital de datos consigue un desarrollo de precisión en órtesis como así también permite la realización de diagnósticos con mayor exactitud, permitiendo la adaptación de tratamientos específicos para cada paciente.

2.1.6. Plataforma de estabilidad

Dentro de los sistemas de diagnóstico de estabilidad postural, los equipos de establiometría o establiografía son unos de los más elegidos a la hora de determinar la posición de la proyección del centro de gravedad del paciente. Las plataformas de establiometría son dispositivos que permiten determinar la posición y el desplazamiento del centro de gravedad de una persona como también el reparto del peso corporal en ambos miembros inferiores a través de la medición de las presiones plantares. A su vez estos dispositivos permiten obtener datos de valor acerca del equilibrio postural y determinar patologías que afecten la marcha relacionadas con el desplazamiento del centro de gravedad.

Este dispositivo basa su funcionamiento en el uso de sensores de presión tipo celdas de carga o galgas extensiométricas. Se puede encontrar en su configuración de arreglos de pequeños sensores de carga o una plataforma que reposa sobre 3 o 4 galgas extensiométricas.

Matriz de sensores.

Cuatro sensores.

Tres sensores.

Figura 2.11: Plataformas de estabilidad, distintas configuraciones de sensores.

3. Estado del arte

Herrera, Quiñones, Letechipia y Núñez (2003)[22] describen en su trabajo el proceso de diseño de un podómetro cualitativo. El sistema prioriza la sensibilidad y alta resolución. Para su trabajo propone como modo de adquisición de datos (unidad de censado) una matriz de sensores UC 11 x 23. Cada sensor se construyó con elementos mecánicos, como bujes y resortes, en combinación de elementos electrónicos, estos son el par fotodiodo - fototransistor. La unidad de monitoreo está provista de la electrónica asociada a la unidad de censado que permite la lectura de los datos. La unidad de monitoreo se realizó con un microcontrolador Motorola M68HC11F1TM y un multiplexor analógico. La unidad de procesamiento y despliegue recibe los datos de los voltajes que arroja cada sensor en un programa realizado en Labview para análisis de los mismos.

Badilla y Moyano (2012)[23] realizaron un sistema de estabilopedigrafía. Este proyecto consistió en la fabricación de una plataforma de pedigrafía, que anexa un sistema de establografía. Dicha plataforma consta de una superficie translúcida donde el paciente asienta sus pies. La huella plantar resultante es captada por una cámara y los datos obtenidos se procesan a través de un software, también desarrollado por los autores, con el fin de resaltar las zonas de mayor presión y obtener las dimensiones de ambos pies. El sistema de establografía (70cm. x 40cm. x 56 cm.) está compuesto por cuatro galgas extensiométricas y la electrónica asociada a estas. Las galgas se encuentran ubicadas en los vértices de la superficie translúcida de este sistema para obtener digitalmente los datos de la distribución de las fuerzas en el pie, tanto en análisis dinámico como análisis estático, pudiéndose obtener datos cuantitativos y cualitativos.

Cadeño Abad y Cabrera Záenz (2014)[24] diseñaron un sistema de análisis de las presiones plantares en modo estático. Los autores utilizaron el método de procesamiento de imágenes para poder obtener datos relevantes como las dimensiones del pie y las cavidades del mismo, a fin de poder determinar el tipo de pie del paciente analizado. Para la construcción del hardware se realizó el diseño de una estructura (50cm. x 135cm. x 90cm.) basado en el principio de refracción total interna a través de una superficie superior translúcida iluminada en

sus laterales. Se colocó una cámara web en la parte inferior enfocando hacia arriba a fin de obtener una imagen de las huellas plantares. A fin de que la cámara sólo capte el pie de la persona (evitando el ruido de fondo), es necesaria la colocación de una manta que rodea el tobillo, oscureciendo el espacio de la plataforma captado por la cámara. El procesamiento de las imágenes obtenidas a partir de este sistema, se realiza a través de una binarización de éstas, a fin de eliminar reflejos. Esto fue realizado con el lenguaje de programación MatLab 2013b. Una vez binarizadas las imágenes, resulta posible obtener puntos extremos y determinar distancias de Mahalanobis, a través de lo cual se puede conocer el tipo de pie de la persona. Posteriormente, se realiza una conversión de la imagen sin binarizar a pseudocolor con el fin de resaltar las presiones en la huella plantar.

Díaz Márquez, Clemente Tondopó y Romero (2016)[25] trabajaron en un sistema para la extracción de parámetros morfológicos a partir de podoscopías. El dispositivo realizado permite tomar imágenes de la huella plantar y a su vez realiza cálculos del ángulo de Clarke e Índice de Staheli. A partir de estos datos pueden valorarse tendencias a presentar patologías de los pies. El dispositivo construido en acero (40 cm de largo, 40 cm de ancho y una altura de 50 cm) consta de una plataforma de vidrio templado iluminado por tiras de led en los laterales. Presenta asimismo una cámara fija en la parte inferior que enfoca a un espejo en ángulo, que devuelve la imagen de la huella plantar a la cámara. El sistema de análisis de imágenes fue desarrollado en C++ basándose en la librería abierta OpenCV. El proceso de análisis de la imagen es: segmentación y supresión de color, detector de bordes Canny y selección de características y posteriormente la conversión a Pseudocolor con el fin de resaltar las áreas de mayor presión plantar.

Medina, Bautista, Zeas-Puga y Morocho (2016)[26]realizan un equipo de foto-podometría basado en un procesamiento de imágenes que permite la visualización de las presiones plantares y la estimación del índice de Hernandez-Corvo, para determinar el tipo de pisada. El foto-podoscopio construido consiste en una estructura rectangular con un vidrio con iluminación lateral mediante lámpara led. En su parte inferior se encuentra una cámara fija que toma las imágenes de las huellas plantares que se visualizan en la superficie de vidrio cuando un paciente se para sobre ella. Se utiliza una tela oscura en los tobillos del paciente a fin de cubrir el espacio no ocupado por los pies, eliminando de esta manera el ruido de fondo. Las imágenes de las huellas plantares son procesadas por un software desarrollado en lenguaje C++. Se utilizó biblioteca libre de procesamiento de imágenes OpenCV. Dicho procedimiento se realiza tomando la imagen en modo RGB y se convierte a escala de grises, posteriormente se le realiza un filtrado para la eliminación de ruido. La imagen resultante se transforma a una imagen binaria utilizando un umbral específico, en este caso se realizó mediante el algoritmo de Otsu. Luego se obtienen los contornos de la imagen binaria y se

realizan cálculos para obtener longitudes del pie en x e y, e identificar los índices correspondientes a la pisada del paciente.

Para llevar a cabo la presente investigación se partió de la realización de un análisis de costos de los dispositivos de similares características disponibles en el mercado del país. Es dable aclarar que no resultó posible dar cuenta de mayores detalles de su fabricación (por no ser los mismos visibles al público general), no obstante sí de sus valores. Uno de modelos más accesibles comercializados en Argentina es el Podoscan 2D Nexopie: este dispositivo realiza un escaneo del pie del paciente en estática y por medio de un software provisto por el fabricante es posible determinar el tipo de pie y realizar impresiones plantares en formato de imágenes o videos. Su costo aproximado es de \$330.000,00 pesos argentinos (U\$S 1100,00). Otro de los dispositivos vendidos en el país es Podo Scanner, fabricado por Industria Ortopédica. Este es un sistema de pedigrafía que permite el análisis de las cargas plantares. Cuenta con un software que posibilita la obtención de imágenes y posterior archivo en una base de datos del paciente. También prevé la posibilidad de realizar mediciones del pie (longitudes y ángulos) y comparar las simetrías de apoyo. El costo aproximado del equipamiento es de \$150.000,00 pesos argentinos (U\$S 500,00). Es posible encontrar el Baropodómetro Digital, que es comercializado por Atlas Electromedicina. Se trata de una plataforma compuesta en su totalidad por sensores de presión. El equipo realiza un mapeo de las presiones plantares y a su vez aporta datos de estabilometría normalizados. La plataforma cuenta con un software que realiza una reconstrucción en 3D del pie resaltando las diferentes áreas de presión. El costo aproximado del equipo es de \$450.000,00 (U\$S 1500,00) .

4. Objetivos

4.1. Objetivos generales

1. Realizar el diseño y construcción de un sistema de pedigráfica digital y estabilometría con su respectivo software, capaz de obtener una imagen de la huella plantar de un paciente tanto en dinámico como en estático además de visualizar las variaciones del centro de gravedad durante el estudio.

4.2. Objetivos específicos

1. Analizar diferentes mecanismos y métodos de adquisición de datos para proveer información al sistema a desarrollar.
2. Diseñar y elaborar una plataforma y su electrónica asociada con el fin de adquirir datos referentes a las presiones plantares priorizando su facilidad de replicación.
3. Realizar un sistema que permita obtener datos referentes al centro de gravedad de una persona y su electrónica asociada.
4. Desarrollar un software que permita el procesamiento y visualización de los datos adquiridos de las presiones plantares, posición del centro de gravedad de un paciente y a su vez poder exportar los mencionados datos a archivos de texto, imágenes y videos.

5. Herramientas y métodos

El sistema realizado está compuesto por una sección estructural o hardware y por otro lado un sistema informático o software, que permite la visualización y análisis de datos. Se detallarán a continuación las etapas de diseño y realización del equipamiento con su respectivo software.

Figura 5.1: Diagrama de bloques del trabajo.

5.0.1. Sección estructural

El hardware consta de dos partes, una estructural y una sección electrónica. La plataforma estructural y sus componentes se diseñaron en 3D con el programa de diseño 3D Sketchup. Debido a las limitaciones de tamaño del área de impresión de la impresora con la que se realizaron las partes plásticas, el diseño se hizo en forma fraccionada, adaptando cada parte a los límites del área de la plataforma de impresión (20cm x 20cm x 20cm).

Figura 5.2: Vista izquierda superior del diseño en 3D de la plataforma.

Figura 5.3: Vista superior del diseño en 3D de la plataforma.

Figura 5.4: Vista izquierda inferior del diseño en 3D de la plataforma.

La impresión 3D, se llevó a cabo con filamento de material PLA Max. La elección del mismo se debió a la simplicidad que presenta al momento de imprimir y la resistencia a esfuerzos mecánicos que ofrece, resultando una plataforma con una firmeza adecuada a las necesidades requeridas. Si bien esta fue la opción preferida, la impresión puede realizarse con otros materiales plásticos de similares características, asimismo lo que se intentó fue, siguiendo uno de los objetivos del presente trabajo, utilizar materiales de bajo costo que permitan a su vez una sencilla réplica de la plataforma. La sujeción de las fracciones se realizó con bulones de diferentes medidas y diámetros según los requerimientos estructurales.

Figura 5.5: Platafotma finalizada.

CUBIERTA SUPERIOR

La cubierta superior de la plataforma se realizó en un comienzo con un vidrio translúcido de 5mm de espesor. Debido a una rotura en las pruebas se procedió a cambiar por un vidrio laminado de 6mm de espesor con una coloración ahumada. El color del vidrio redujo reflejos no deseados, no obstante, dificultó un poco más la adquisición de la imagen plantar, lo que luego fue subsanado a través del software (explicado en sección Software - Procesamiento de la imagen).

El vidrio está iluminado con tiras led RGB ancladas en la plataforma que iluminan transversalmente los laterales del vidrio, con el fin de resaltar la huella plantar cuando es apoyada en la superficie. Se utilizó la tira RGB con los colores verde y azul para posteriormente facilitar la umbralización de la imagen (explicado en sección Software - Procesamiento de la imagen).

Figura 5.6: Primer plantar con iluminación lateral (verde - azul).

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

Se realizaron varias pruebas a fin de encontrar el foco adecuado para la colocación de la cámara. En un principio se colocó en la parte inferior, lo que no resultó, ya que requería de una altura considerable (aproximadamente 60 cm) a fin de que pudiese capturar el área total de ambos pies, ello dificultaba el estudio en dinámico. Se optó también por colocar la cámara debajo de forma perpendicular al área de visión incorporándose una lente gran angular (ojo de pez). Aún así la altura de la plataforma seguía resultando incómoda para el estudio en dinámico.

Figura 5.7: Cámara ubicada en la parte inferior de la plataforma.

Debido a todo lo antes mencionado, es que se pensó en la utilización de un espejo (aproximadamente a 10° respecto del piso) de tal manera que el reflejo del espejo que mostraba los pies pudiera ser captado por la cámara. En este sentido, la cámara debía ser ubicada a unos 60 cm del espejo, aumentando la longitud de la plataforma.

Figura 5.8: Cámara ubicada en la parte frontal de la plataforma.

Para resolver esto, se ubicó la cámara con sujeciones plásticas en un extremo superior, tal como muestra la presente imagen:

Figura 5.9: Ubicación final de la cámara con lente gran angular.

Con el objeto de poder capturar toda el área de la huella plantar, se le anexó a la cámara una lente gran angular (ojo de pez). Es dable aclarar que las medidas del espejo son 35cm x 15cm. No es necesario un espejo con dimensiones que abarquen toda el área de la plataforma.

ya que la cámara posee un ángulo de visión reducido. Se consideró también el punto de vista económico en este sentido, ya que estas medidas de espejo son suficientes para obtener una imagen integral de los pies. Para proteger el espejo se realizó un marco plástico para darle soporte, protección y puntos de anclaje al resto de la plataforma:

Figura 5.10: Vista lateral del soporte para espejo.

Cabe destacar que la adaptación realizada del mencionado sistema de espejos y lentes redujeron la altitud de la plataforma a 10 cm con respecto del suelo. Lo antes mencionado constituye el principal logro del presente dispositivo, considerando que en antecedentes mencionados, no había podido subsanarse la reducción de la altura.

5.0.2. Sección electrónica

La electrónica del dispositivo está compuesta por:

- Una cámara web Logitech C270 con una resolución de video 720p.
- Cuatro galgas extensiométricas de 50Kg de peso máximo cada una.
- Cuatro módulos HX711 transmisores de celda de carga.
- Arduino Nano.
- Placa electrónica

CÁMARA

Se optó por esta cámara web de uso hogareño en base al criterio de relación precio-calidad. Se le realizó una modificación reemplazando la cubierta o carcasa con el fin de insertar una lente “ojo de pez” frente al área de visión de la misma, a fin de reducir la altura de la plataforma. El diseño de la cubierta fue extraído de la página thingiverse.com (diseño de uso libre) y se imprimió en 3D. La cámara toma 30 fps. Al introducir la lente ojo de pez se modificó la visión de la cámara convirtiéndola en gran angular con ángulo de captura de 180°, modificando el original de la cámara que era de 55°. La cámara tiene conexión USB a un ordenador para la adquisición de las imágenes con una resolución de imágenes 1080p y una resolución de video de 720p.

Figura 5.11: Cámara web con cubierta modificada y lente gran angular.

GALGAS EXTENSIOMÉTRICAS

Se utilizaron galgas que soportan hasta 50 kg (peso máximo) ya que la plataforma está diseñada para mediciones plantares en niños. Mencionadas galgas poseen sensores resistivos con configuración de medio puente de Wheatstone, por tal motivo se completó el circuito con dos resistencias de $1k\Omega$ cada una (simulando el sensor resistivo) y uniéndolas finalmente para completar el puente de Wheatstone. Este circuito de resistencias es necesario ya que el módulo amplificador espera una configuración de puente completo.

Galga extensiométrica.

Diagrama de la celda.

Figura 5.12: Celda extensiométrica y diagrama electrónico de la misma.

Figura 5.13: Diagrama electrónico de adaptación de resistencias para completar el puente de Wheatstone.

MÓDULOS HX711

El módulo HX711 es un amplificador de señal sumado a un convertor analógico digital (DAC de 24 bit) y una ganancia de 128. Se utilizaron cuatro módulos que corresponde uno a cada galga, posteriormente las salidas de cada módulo se conectaron a las entradas digitales de un dispositivo Arduino Uno.

Figura 5.14: Módulos HX711.

Figura 5.15: Diagrama de conexión Módulo HX711 y galga extensiométrica.

ARDUINO NANO

Se optó por la utilización de un Arduino Uno principalmente por su bajo costo, facilidad de programado y conexión. El tamaño del mismo en comparación con otros modelos de Arduino, facilita la ubicación del dispositivo en la estructura, haciendo su anclaje menos voluminoso. El Arduino se conecta a un ordenador vía USB, lo que permite obtener los valores digitales que arroja cada galga. Arduino tiene la posibilidad de usar entradas analógicas como entradas digitales, por tal motivo se utilizaron 6 entradas analógicas (A0 hasta A5) y dos entradas digitales (D11 y D12) ya que resultaba más sencillo para el diseño del circuito.

Figura 5.16: Arduino Nano.

Figura 5.17: Diagrama electrónico de conexión Arduino Nano y Módulo HX711.

PLACA ELECTRÓNICA

Tanto el dispositivo Arduino como los módulos HX711 y sus respectivos circuitos de resistencias fueron montados en una placa perforada de dimensiones 5 cm x 10 cm, con el fin de unificar los componentes en un circuito evitando desconexiones y favoreciendo la reducción de ruido por conexiones deficientes.

Figura 5.18: Placa electrónica.

Figura 5.19: Diagrama esquemático del circuito final.

Figura 5.20: Diagrama de conexiones del circuito final.

Se imprimió una caja plástica para el montaje y anclaje a la plataforma de esta placa electrónica.

Figura 5.21: Diseño 3D de la caja porta electrónica.

5.0.3. Procesamiento de imagen

CALIBRACIÓN DE CÁMARA

Debido a que la cámara se le anexó una lente gran angular, las imágenes resultantes presentan curvaturas, estas deformaciones se aprecian en mayor medida en laterales de la imagen.

Figura 5.22: Deformación en la imagen a causa de la ubicación de la cámara y la inclusión de una lente gran angular.

A fin de subsanar lo mencionado anteriormente se realizaron correcciones utilizando el lenguaje de programación Python. Primeramente se procedió a la calibración de la cámara por medio de la utilización de un patrón de cuadros como tablero de ajedrez colocado sobre el vidrio. Se obtuvo de esta manera imágenes acomodando el patrón del tablero en diferentes posiciones, luego se procesaron estas imágenes con el código propuesto para la calibración de cámara por OpenCV para Python a fin de obtener los parámetros para la normalización de la imagen. Una vez obtenida la matriz con las correcciones correspondientes se utilizó un script de OpenCV donde realiza la corrección en vivo de las imágenes de cámara.

Figura 5.23: Aberración de gran angular corregida.

CALIBRACIÓN TRAPEZOIDAL

Una vez que se realizó la corrección de las curvaturas producidas por el gran angular se realizó una corrección trapezoidal debido a la deformación que producía el ángulo del espejo reflejando el patrón de cuadros. Esta corrección se hizo tomando una imagen abriéndola con el visualizador gráfico de la librería Matplotlib para poder determinar las coordenadas de los puntos extremos de la imagen con deformación trapezoidal y llevarlos a las coordenadas que corresponden a una imagen sin deformación.

Figura 5.24: Imagen finalmente corregida.

REALCE DE LA IMAGEN

Debido a que se optó por la utilización de un vidrio con coloración para eliminar los reflejos que producían ruido en la imagen, fue necesario realizar un realce de brillo y contraste para poder obtener coloración más nítida de la huella plantar. Lo antes mencionado se realizó con un comando de la librería OpenCV.

UMBRALIZACIÓN DE LA IMAGEN

Se realizó con el fin de poder eliminar el fondo de la imagen, ya que con la cámara no sólo se capta la huella plantar sino también el área circundante de la misma. Esto consiste en convertir la imagen RGB en imagen HSV y parametrizar los colores que se dejan pasar para la visualización. Como se había mencionado anteriormente de la tira led RGB solamente se iluminó con el color azul y verde, produciendo esto un reflejo de la huella plantar de un color similar a un cyan. Sólo se permitió el paso de colores de la gama de cyan y algunos pocos valores de verde, el resto se eliminó aplicando filtros de máscaras. Surgieron algunos inconvenientes, ya que con luz tenue funciona bien, pero cuando existe mayor luz de fondo se produce captación de imágenes circundantes que producen ruido no deseado. A los fines de subsanar este inconveniente se iluminó la habitación con luz led roja. De esta manera al haber realizado una umbralización y permitir solamente gamas de azules y pocos verdes, todo lo referente al color rojo no es visualizado por la cámara. Se produce de esta manera

sólo una imagen del apoyo de la planta de los pies sobre el vidrio, pudiéndose distinguir las distintas presiones según los distintos matices de coloración. Como se observa en la siguiente imagen, los colores más claros denotan áreas de mayor presión.

Figura 5.25: Imagen umbralizada.

CAMBIOS DE COLORACIÓN EN LA IMAGEN

Para resaltar las áreas de mayor presión se realizó un cambio de coloración en la imagen umbralizada. Esto se realiza convirtiendo la imagen HSV en escalas de grises y posteriormente a pseudo-color, pudiéndose ver en las áreas de mayor presión colores cálidos como rojo, amarillo, naranja y en áreas de menor presión colores fríos como azules y morados.

5.0.4. Entorno gráfico

El entorno gráfico se realizó también en lenguaje de programación Python y cuenta con una ventana de visualización de la cámara. Cabe aclarar que las imágenes que se visualizan están previamente corregidas, como se mencionó en la parte de Procesamiento de Imagen. La pantalla inicial cuenta con un formulario de datos del paciente como nombre y apellido y datos referentes al tamaño de los pies, entre otros.

Figura 5.26: Pantalla inicial del software.

Los datos ingresados son exportados a un archivo de texto (.txt) con la posibilidad de seleccionar el directorio donde se almacenará y el nombre del mismo.

Figura 5.27: Ventana de selección de directorio.

Una vez ingresados y guardados los datos del paciente, se podrá observar el menú de opciones y una visualización de la superficie de la plataforma.

FUNCIONES DE LOS BOTONES

Visualización: muestra en tiempo real la superficie de la plataforma. Esta opción permite acomodar el pie y tener referencias previas a la captura de la imagen o video.

Figura 5.28: Visualización de plataforma.

Visualización de h. plantar: se realiza una visualización en escalas de grises resaltando en gamas de azules la huella plantar. Es similar a la visualización (primer botón) pero en este caso se destacan las presiones plantares.

Figura 5.29: Visualización de realce de fuerzas.

Visualización de fuerzas: esta opción es similar a la descrita anteriormente con la diferencia de que permite ver en rangos de colores procedentes de la umbralización y conversión a pseudo-color que realza las diferentes presiones plantares.

Figura 5.30: Visualización de fuerzas.

Quitar video: esta opción limpia la visualización para poder hacer el cambio de modo, ya sea modo visualización de fuerzas a modo visualización estándar, o viceversa. Tanto la visualización estándar como la visualización de fuerzas permiten obtener una vista previa en modo dinámico de la pisada del paciente.

Captura imagen: guarda una imagen de la visualización estándar. Esta opción permite seleccionar el directorio y nombre en donde se almacenará.

Captura imagen h. plantar: captura una imagen en escala de grises con el realce en color de las fuerzas plantares.

Captura imagen fuerzas: similar a la captura de imagen con la diferencia que la imagen muestra las distribuciones de fuerzas con colores por rango de presión. Las capturas de imágenes permiten tener una impresión plantar en modo estático.

Captura de videos: los botones captura de video, captura video h. plantar y captura video fuerzas, realizan las mismas funciones que las descritas en capturas de imágenes. La diferencia con los botones de captura de imágenes radica en que estos exportan videos con el modo seleccionado y no una imagen estática. Esto permite realizar impresiones plantares en modo dinámico.

Largo del pie: habilita una visualización en modo escala de grises en donde se deben seleccionar los puntos extremos de ambos pies. Una vez que se seleccionaron los cuatro puntos, traza una línea uniéndolos de forma vertical e indica el tamaño del pie medido en centímetros. Se realizó con la librería de OpenCV donde se obtiene la longitud en píxeles de la línea entre punto y punto seleccionado. La conversión de valor de píxel a centímetros se

realizó con una calibración en base al patrón del tablero de ajedrez midiendo un cuadro y realizando una proporción de la medida arrojada en píxels con respecto a la medida física del cuadro en centímetros.

Ancho del pie: realiza las mismas funciones que el botón anterior con el objetivo de medir los puntos extremos del pie en modo horizontal.

Ángulo del pie: este botón abre una visualización de imagen en donde se toman puntos referentes en talón y metatarso de cada pie, estos puntos son unidos con líneas marcando un trapecio como lo muestra la imagen

Figura 5.31: Trapecio marcado con puntos referenciales.

Proyectando los segmentos AB y DC (línea punteada en figura 5.32) hasta su intersección, es posible calcular el ángulo de separación entre los pies denominado en la figura 5.32 con la letra griega θ .

Figura 5.32: Proyecciones y ángulos resultante del trazado del trapezio.

Entre la intersección de los segmentos AB y AD se puede determinar fácilmente el valor del ángulo en ese vértice. De igual manera resulta en los segmentos DC y DA. Estos ángulos se observan en la figura 5.32 con la denominación α y β respectivamente. Teniendo el valor de α y β es posible calcular γ y δ por medio de los siguientes cálculos:

$$\gamma = 180^\circ - \alpha$$

$$\delta = 180^\circ - \beta$$

Finalmente es posible obtener el valor de θ , realizando la siguiente operación:

$$\theta = 180^\circ - \gamma - \alpha$$

Con esta función es posible visualizar el ángulo que se ubica entre un pie y el otro cuando el paciente se encuentra en modo estático sobre la plataforma en posición erguida y relajada.

Estabilidad: la opción de estabilidad permite visualizar en un gráfico de dispersión, las diferencias de peso que arrojan las galgas extensiométricas, permitiendo observar la estabilidad del paciente. Cada lectura que se realiza en el tiempo de muestreo asignado en la programación de Arduino. Los datos arrojados por Arduino son tomados por un script de Python y procesados con los siguientes cálculos para obtener las diferencias de presión en cada galga:

Calculo de posición:

$$\text{Anterior} = (\text{sensor 3} + \text{sensor 4}) / 2$$

$$\text{Posterior} = -(\text{sensor 1} + \text{sensor 2}) / 2$$

$$\text{Medial} = -(\text{sensor 1} + \text{sensor 3}) / 2$$

$$\text{Lateral} = (\text{sensor 2} + \text{sensor 4}) / 2$$

$$\text{Anteroposterior} = \text{posterior} + \text{anterior}$$

$$\text{Mediolateral} = \text{medial} + \text{lateral}$$

Figura 5.33: Cálculos para graficar en dos coordenadas el resultado de los valores de las cuatro galgas extensiométricas.

Los valores quedan registrados en el gráfico representados con un punto. Transcurrido un tiempo se puede observar una “nube de puntos” que dará información del centro de gravedad del paciente. Este gráfico se puede exportar en formato de imagen.

Figura 5.34: Gráfico de dispersión de fuerzas.

Datos del paciente: despliega nuevamente el formulario de datos del paciente.

Apartado de longitudes: se visualizan los datos obtenidos de largo de pie, ancho de pie y ángulo del pie.

6. Análisis económico

El presente apartado se realizó teniendo en cuenta los precios actualizados del mercado en Argentina a la fecha (septiembre de 2022). La elección de los elementos utilizados se realizó acorde a los objetivos planteados, priorizando la facilidad para adquirirlos en el mercado local. Esto permitió la realización de un dispositivo replicable, de fácil armado y utilización. En la siguiente tabla se expondrán los costos de los elementos utilizados para la fabricación del dispositivo, expresados en pesos argentinos y su conversión en dólares estadounidenses:

Elemento	Cantidad	Precio unitario (expresado en pesos argentinos)	Valor total (expresado en pesos argentinos)	Valor total (expresado en dólares estadounidenses)
Celda De Carga 50 Kg	4	1651,00	6604,00	22,01
Cámara Webcam Logitech C270	1	6790,00	6790,00	22,63
PLA-MAX Printalot	1.5 Kg.	5245,00	7867,5	26,22
Vidrio 8mm	1	3500,00	3500,00	11,67
Bulones, tuercas	1	2700,00	2700,00	9,00
Modulo Hx711	4	673,00	2692,00	8,97
Arduino Nano	1	3590,00	3590,00	11,97
Ojo de pez	1	650,00	650,00	2,16
Tira led	0,8	566,00	452,8	1,51
TOTAL:	-	-	34846,3	116,15

Tabla 6.1: Precios de elementos utilizados.

Para la confección del dispositivo (diseño y realización de hardware y software) se emplearon aproximadamente 200 horas en total. Esto puede expresarse con un costo económico aproximado de \$800.000,00 pesos argentinos (U\$S 2667,00). Cabe aclarar que uno de los

objetivos principales del proyecto es la replicación del mismo, para tal fin el tiempo empleado dista del tiempo de desarrollo, implementación y pruebas de la plataforma. El tiempo de replicación y el costo que este implica se puede considerar discriminado las etapas de producción expresados en la siguiente tabla.

Actividad	Cantidad de horas empleadas	Valor (expresado en pesos argentinos)	Valor (expresado en dólares estadounidenses)
Armado electrónica (incluye programación de Arduino)	5	15000,00	50,00
Impresión de estructura	33,5	50100,00	167,00
Armado de estructura	2	6000,00	20,00
Montado de electrónica	2	6000,00	20,00
TOTAL:	42,5	77100,00	257,00

Tabla 6.2: Tiempo empleado en la replicación de la plataforma.

El valor de realización del dispositivo considerando materiales, tiempo de diseño, programación e implementación, asciende a un total de \$83.4846,30 pesos argentinos (U\$S 2782,82). Por otro lado, los materiales y proceso de replicación hacen un costo total de \$111.946,30 pesos argentinos (U\$S 373,15).

7. Resultados

Las imágenes expuestas son las resultantes de las funciones de los botones de la sección *capturas de imágenes* descritos en el apartado anterior. Las mismas fueron exportadas en formato de imagen.

Capturas de imágenes y videos

Figura 7.1: Imagen obtenida por el botón captura imagen.

Se puede observar en la figura 7.1, la huella plantar del paciente resaltando las presiones gracias a la iluminación lateral del cristal. Es posible advertir áreas donde el pie tiene contacto con el vidrio en tonos de azul, mientras que esta visualización permite observar el resto del pie (no apoyado sobre el vidrio) con el objeto de realizar previsualizaciones o inspecciones del pie.

Figura 7.2: botón Captura imagen h. plantar.

En la figura 7.2 se observa una visualización del pie del paciente, pero a diferencia de la imagen anterior, en este caso se observa en escala de grises (para hacer más contraste con color) y se resaltan los tonos de azul las zonas de contacto con el vidrio. El objeto de esta visualización es realizar un contraste de colores significativo de las áreas de apoyo, pudiendo identificar con facilidad las áreas de mayor presión.

Figura 7.3: Captura tomada con el botón Captura fuerzas.

Esta imagen (figura 7.3) muestra el resultado de las umbralizaciones y procesamientos, visualizando solamente las áreas de contacto dependiendo de la presión ejercida en cada área. Las regiones que no apoyan sobre la superficie son excluidas de la imagen, por tal motivo

el fondo de la misma, se observa de color negro. Para realizar una visualización más gráfica de las diferentes presiones se realiza la conversión de colores a modo de pseudo-color. Esto realiza cambios en los colores que aporta la iluminación de la plataforma convirtiéndolos en una gama que resalta los colores según las diferentes presiones plantares. Estos colores van desde el azul al rojo, tomando entonces las áreas de mayor presión colores como el rojo, naranja o amarillo, y las áreas de menor presión exhiben colores azules y verdes.

En todos los casos, las imágenes han sido obtenidas con la corrección de cámara y corrección trapezoidal que se mencionó en apartado Herramientas y Métodos, pudiéndose visualizar el pie sin deformaciones producto de la lente y la orientación de cámara y espejo. La exportación de las imágenes se realiza en archivo de formato .png y en el caso de videos, la visualización es idéntica pero continua en el tiempo y el formato del archivo generado es .avi.

Figura 7.4: Gráfico de dispersión de cambios en el centro de gravedad de un paciente.

Se observa en la figura 7.4 la imagen resultante del gráfico de dispersión referente a la estabilometría. El sistema permite hacer una exportación del mismo en formato imagen .jpg para su posterior análisis.

Visualización de longitudes y ángulo

Figura 7.5: Medición del largo del pie.

Figura 7.6: Medición del ancho del pie.

Estas funciones aportan datos en modo de visualización. Estos datos son referentes a las longitudes del pie expresadas en centímetros. Se selecciona en forma manual los puntos extremos en el largo (verticalmente) y ancho (horizontalmente) del pie (figura 7.5). Esto permite observar la extensión de la huella plantar, es decir las longitudes del pie en contacto con el piso. Cabe destacar que estas longitudes del área de contacto de las plantas de los pies pueden diferir de las longitudes tomadas del pie.

Figura 7.7: Medición ángulo de los pies.

La visualización de ángulos aporta información de la alineación de los pies determinándose el ángulo de progresión de un pie con respecto al otro.

8. Conclusiones

El equipo cumplió con los objetivos planteados y se obtuvieron resultados favorables. Se logró construir un sistema de pedigrafía de tamaño reducido, principalmente en su altura, al igual que su peso total, lo que facilita el traslado y transporte del mismo, como así también el estudio dinámico de la pisada. Ello representa un avance significativo en relación a trabajos previos.

El estudio dinámico del pie permite determinar las presiones y su distribución durante la marcha, pudiéndose observar de esta manera el comportamiento del mismo en movimiento, lo que permite a su vez la obtención de información más global, ya que si sólo lo observara en estática se perderían datos que sólo son posibles de ser revelados en la marcha.

El diseño resultó de simple reproducción en tanto se cuenta con equipo de impresora 3D. Ello debido asimismo a que los distintos materiales pueden conseguirse en el país, existiendo distintas alternativas que se adecúan a los requerimientos mecánicos del dispositivo.

Respecto a su funcionamiento, como resultado arroja datos precisos de la distribución de fuerzas de la huella plantar. La instalación del mismo es intuitiva y sencilla, ya que sólo requiere de conexión a un puerto USB de un ordenador y proveer a la habitación en donde se instale, con una fuente de luz de color roja.

El hardware presenta una electrónica básica de pocos componentes y económicamente accesibles, lo que facilita su replicación y reparación en caso de averías. La estructura impresa permite un dispositivo estable con una resistencia mecánica acorde a los requerimientos.

Se realizó el sistema de establografía para estudios en estático a través del cual se puede observar de un modo gráfico las variaciones en el centro de gravedad de un paciente, aportando información relevante a los fines del estudio sobre la detección de tipos de pie y patologías podológicas.

Tanto los datos obtenidos del sistema de pedigrafía y de estabilidad se pueden exportar y guardar como archivos de texto, imágenes y videos para su posterior análisis. El software presenta una interface amigable donde cada botón describe su función en sí mismo y aporta la información necesaria de manera clara y visible para el usuario.

Gracias a su reducido costo de fabricación, comparado con otras plataformas de características similares comercializadas en el país, el dispositivo podría tener un uso más masivo,

accesible a escuelas, centros de salud, hospitales públicos, por ejemplo, de esta manera poder hacer estudios de una manera sencilla y rápida. Resulta relevante destacar que el descuido de la postura y locomoción en niños puede causar patologías futuras de gravedad.

9. Discusión

El proyecto se ideó en principio como una plataforma conformada de un arreglo de sensores de presión ordenados en forma matricial. Al ubicar el pie sobre la plataforma cada sensor arroja un dato de la presión proveniente de cada sector de la planta pie, estos datos se procesan y se obtiene una imagen de las presiones plantares pudiendo recrear un modelo en 3D de la huella plantar. El principal inconveniente que se encontró en el proceso de desarrollo de la plataforma de sensores fue la falta de insumos para su realización. En el mercado local no se comercializan los sensores necesarios para la construcción, por tal motivo se intentó la fabricación de los mismos (se detallan los sensores y procesos en Anexo I) obteniendo resultados desfavorables. Por otro lado uno de los objetivos planteados del presente proyecto es la realización de un dispositivo que sea simplemente replicable por lo que el uso de esta metodología no satisfacía dicho objetivo.

Por los motivos anteriormente mencionados se optó por la realización de una plataforma de pedigrafía y estabilometría construida con materiales accesibles en el país y un diseño de simple replicación. Para tal objetivo se optó por la utilización de un sistema de pedigrafía con funcionamiento óptico utilizando una cámara web, cristales y espejos.

Haciendo un análisis de trabajos previos (Capítulo Estado del arte) se puede observar que las plataformas realizadas en su mayoría superan los 50 cm. de altura por tal motivo el diseño del dispositivo se realizó priorizando una reducción de altura, esto es beneficioso para la realización de estudios dinámicos además de hacer un dispositivo menos voluminoso. Para tal finalidad la obtención de la imagen se realizó utilizando un espejo y lentes, esto produce una imagen resultante con deformaciones que posteriormente son procesadas por un software para ajustarse a las dimensiones reales de la huella plantar. Si bien el resultado del procesamiento entrega una imagen óptima para el análisis de fuerzas, esta está sujeta a ruido o sutiles pérdidas de información producto de las transformaciones y procesamiento de las mismas. Se consideran a los inconvenientes previamente mencionados despreciables para los estudios realizados con el dispositivo.

Con el objeto de reducir ruido externo en la superficie de la plataforma se agregó un cristal con un tono ahumado, si bien esto cumplió con su cometido también opacó el reflejo de la huella plantar por tal motivo fue necesario realizar conjunto al procesamiento, un realce

de colores. Si bien este proceso de realce de colores se ajustó en gran medida a la imagen original y a los fines del estudio el resultado es favorable, sería óptimo obtener una imagen sin alteraciones lo más fidedigna posible.

En la realización del software se intentó eliminar las imágenes de fondo que no correspondían a la huella plantar. Esto se hizo a través de la función de reconocimiento de contornos de la librería OpenCV de Pyphon. No obstante el inconveniente surgió cuando al seleccionar los contornos, en ocasiones, se observaban imágenes de fondo correspondientes a ruido. Este método fué ineficiente y se descartó. Para subsanar este problema y obtener imágenes claras, se realizó la umbralización de colores de las mencionadas imagenes resultado sumado a esto el oscurecimiento de la habitación, formando un ambiente con una luz tenue de color roja (color que queda fuera de la umbralización). El inconveniente de este modo de adquisición es que se debe prever con una fuente de luz roja a una habitación y mantenerla en oscuridad mientras se realiza el estudio. Es decir se deben realizar modificaciones o adaptaciones en el sitio en donde se ubique el dispositivo. Esto podría simplificarse mejorando el software para que este mismo pueda identificar un pie, sectorizarlo y descartar todos los objetos de fondo que no correspondan al estudio. Para tal motivo es necesaria la realización reiterada de pruebas con pies de diferentes tamaños para “enseñarle” al software a reconocer dicha extremidad y detectar su contorno. De esta manera sería posible realizar prácticas sin la necesidad de iluminar la habitación con luz de color rojo. No obstante, lo antes mencionado, implica un arduo y extenso desarrollo que involucra machine learning, que podría devenir en una investigación en sí misma, considerándose que ello podría ser la resultante de un trabajo futuro.

El sistema de estabilometría permite observar los cambios en el centro de gravedad de un paciente en un modo simplificado y gráfico. El sistema tiene la opción de exportar una imagen del gráfico de dispersión resultante del análisis de estabilidad. Si bien el mencionado gráfico resulta de gran utilidad, este está limitado a la sola observación del mismo, es decir no es posible analizar los datos en forma individual.

10. Trabajo futuro

Como una posibilidad de trabajo futuro, podría pensarse en la utilización del dispositivo en adultos. Esto puede efectuarse realizando reformas estructurales, mediante una adaptación de sensores de presión e incorporando galgas extensiométricas que soporten mayor kilaje. Por otro lado, también se debería realizar el fortalecimiento y escalado dimensional de la plataforma, esto último puede llevarse a cabo realizando un rediseño del modelo 3D, con el objeto de ampliar las dimensiones de la plataforma y así obtener un área efectiva de visualización acorde al tamaño del pie de un adulto. Para el refuerzo de la estructura se puede incorporar barras de acero (podrían utilizarse barras roscadas) que traspasen longitudinalmente el interior de los segmentos, estos últimos provistos en su diseño con una cavidad en su interior para el paso de mencionada barra; esto haría que los anclajes no sean solamente unidos con bulones como en el diseño actual, sino también atravesadas con un material resistente como acero. Esto permitirá fortalecer las uniones y proveer de mayor resistencia mecánica a cada lateral de la plataforma.

Figura 10.1: Esbozo de segmentos laterales fijados con bulones y atravesados con una varilla roscada de acero.

Otra opción para el fortalecimiento de la estructura es la realización de la misma con perfiles de aluminio ranurados para facilitar las uniones y complementando anclajes con piezas impresas en 3D.

En cuanto al software se prevén mejoras en la adquisición de la imagen que realicen el reconocimiento del contorno del pie descartando ruido de fondo sin necesidad de oscurecer la habitación esto permitiría un dispositivo portátil de mayor precisión. Este proceso se puede llevar a cabo mediante machine learning o aprendizaje automático en donde el software sea capaz de reconocer un pie y posteriormente realizar el análisis de fuerzas descartando todo objeto que capte la cámara y no coincida con la silueta de un pie.

El sistema de estabilometría puede ampliarse en su capacidad de análisis. Esto puede realizarse incluyendo en el software la posibilidad de exportación de datos (en formato .txt por ejemplo) obtenido de cada sensor de presión o en su conjunto, pudiendo esto también ampliar la posibilidad de realizar gráficos que sean distintos al gráfico de dispersión, entre otros métodos de análisis.

Referencias

- [1] K. Moore, A. Dalley, and A. Agur, “Fundamentos de anatomía con orientación clínica.,” 2013.
- [2] A. M. Gilroy, B. R. MacPherson, L. M. Ross, M. Schünke, E. Schulte, and U. Schumacher, *Prometheus: Atlas de anatomía*, vol. 2. Editorial Médica Panamericana, 2009.
- [3] C. Á. Camarena and W. P. Villegas, “Desarrollo y biomecánica del arco plantar,” *Orthotips*, vol. 6, no. 4, pp. 215–222, 2010.
- [4] A. López Muñiz, S. Suárez, H. G. L.C., E. Carbajo Pérez, and J. Junceda Moreno, *Anatomía topográfica humana*. Ediciones de la Universidad de Oviedo, 2008.
- [5] B. T. D. C. for Life Science. Recuperado de: <http://lifesciencedb.jp/bp3d/?shorten=9DSve0fquKDquWD8j81DWruy>. (accedido: 10-Jun-2022).
- [6] B. T. D. C. for Life Science. Recuperado de: <http://lifesciencedb.jp/bp3d/?shorten=rWbSvmjiK9bSTbqa4bGTTLTz>. (accedido: 10-Jun-2022).
- [7] B. T. D. C. for Life Science. Recuperado de: <http://lifesciencedb.jp/bp3d/?shorten=5fGLDSjWruueL5TP9P9r0XXv>. (accedido: 10-Jun-2022).
- [8] B. T. D. C. for Life Science. Recuperado de: <http://lifesciencedb.jp/bp3d/?shorten=05T9bueqSn8X4D0ja0bKnKPX>. (accedido: 10-Jun-2022).
- [9] C. Wikimedia. Recuperado de: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilium_04_medial_view_\(Right_hip_bone\).png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ilium_04_medial_view_(Right_hip_bone).png). (accedido: 10-Jun-2022).
- [10] C. Wikimedia. Recuperado de: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ischium_04_lateral_view_\(Right_hip_bone\).png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ischium_04_lateral_view_(Right_hip_bone).png). (accedido: 10-Jun-2022).
- [11] C. Wikimedia. Recuperado de: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pubis_04_medial_view_\(Right_hip_bone\).png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pubis_04_medial_view_(Right_hip_bone).png). (accedido: 10-Jun-2022).
- [12] R. Drake, A. W. Vogl, and A. W. Mitchell, *Gray anatomía básica*. Elsevier Brasil, 2013.
- [13] S. Barreto, *Diseño de calzado urbano*. Nobuko, 2006.

- [14] S. Tixa, *Atlas de anatomía palpatoria. Tomo2 Extremidad inferior*. Elsevier Masson, 2006.
- [15] N. Palastanga, D. Field, and R. Soames, *Anatomía y movimiento humano. Estructura y funcionamiento*. Editorial paidotribo, 2007.
- [16] J. C. Carreño Abad and P. T. Cabrera Sáenz, “Diseño e implementación de un sistema de análisis de las presiones plantares en estática basado en procesamiento de imágenes,” B.S. thesis, 2014.
- [17] A. M. Nogueras Martín, J. L. Arenillas Calvo, J. Orejuela Rodríguez, F. J. Barbero Iglesias, and C. Sánchez Sánchez, “Fases de la marcha humana,” *Revista Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesología*, vol. 2, no. 1, pp. 44–90, 1999.
- [18] A. V. Voegeli, *Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor*. Springer Science & Business Media, 2000.
- [19] C. Sanz, “Cinesiología de la marcha humana normal,” *Links*, pp. 1–14, 2006.
- [20] “Análisis del centro de presión en posturografía en pacientes con síndrome de dolor lumbar crónico., author=González Rocabado, Roberto and Keglevic Román, Vilma, year=2004, publisher=Universidad de Chile,”
- [21] S. Moya *et al.*, “Malformaciones congénitas del pie y pie plano,” *Revista chilena de pediatría*, vol. 71, no. 3, pp. 243–245, 2000.
- [22] R. Herrera, I. Quiñones, J. Letechipia, and L. Núñez, “Design and construction of a podometer,” *Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica*, vol. 24, no. 2, pp. 155–162, 2003.
- [23] M. S. Moyano and C. F. Badilla, *Desarrollo de un sistema estabilopedigráfico. Análisis de marcha y estabilidad humana*. PhD thesis, Universitat de Mendoza.
- [24] P. T. Carreño Abad, Juan Carlos y Cabrera Sáenz, “Diseño e implementación de un sistema de análisis de las presiones plantares en estática basado en procesamiento de imágenes,” B.S. thesis, 2014.
- [25] M. C. Márquez Díaz, J. D. Clemente Tondopó, and A. Estudillo Romero, “Podoscopio con sistema de diagnóstico de parámetros morfológicos de la huella plantar mediante el procesamiento digital de imágenes,” 2016.
- [26] R. Medina, S. Bautista, A. Zeas Puga, and V. Morocho, “Aplicación de técnicas de visión por computador para apoyo al diagnóstico de la pisada: Fotopodómetro digital,” *Maskana*, vol. 8, pp. 93–101, 2017.

Apéndices

A. Apéndice I

En principio se pensó el presente dispositivo como una matriz de sensores de presión, en la que cada sensor iba a arrojar un dato sobre la presión recibida. A través del procesamiento de esta información resultaba posible determinar las presiones plantares. Para ello se ideó un sistema de sensores que utilizaría una matriz (aproximadamente 50 x 70) de transductores lineales de varilla al que se le adaptaría una estructura impresa en 3D.

Figura A.1: Sensores lineales.

No obstante se encontró una limitación de tipo comercial respecto de estos sensores en la Argentina ya que no son vendidos en el país, considerando además que uno de los objetivos de este trabajo estaba vinculado a la idea de ejecución de un dispositivo de bajo costo.

Para reemplazar dichos sensores se pensó una adaptación de potenciómetros lineales y la utilización de presets. Para los potenciómetros lineales se realizó una carcasa impresa en 3D con resorte y un vástago que realizaba el cambio de dirección de la pieza móvil. Se detectó un inconveniente al momento de acomodar los sensores en una matriz ya que eran voluminosos y quedaban muy separados unos de otros, disminuyendo así la resolución y perdiéndose información.

Figura A.2: Potenciómetro lineal en carcasa impresa en 3D.

Por otro lado, también se adaptó un mecanismo de engranajes a los potenciómetros preset pudiendo así disminuir el tamaño de los sensores, pero al ser los preset muy frágiles, se rompían fácilmente.

Preset

Mecanismo de engranajes

Figura A.3: Sistema de cambio de dirección de movimiento para preset.

Asimismo se intentó desarmar un potenciómetro lineal y armar sus partes dentro de una carcasa impresa en 3D con dimensiones más reducidas, obteniendo en principio buenos resultados, pero luego de varias pruebas se desgastaba la carcasa y producía ruido.

Figura A.4: Potenciómetro lineal adaptado.

Por todo lo antes mencionado es que se optó por la realización de un pedígrafo a través de sistema óptico (presente trabajo).

B. Apéndice II

Junto con el informe que aquí se expone se entrega material suplementario que puede ser consultado en el Instituto de Bioingeniería, en el Laboratorio de Electrónica de la Facultad de Ingeniería y en la Biblioteca Central de la Universidad de Mendoza. En un DVD con el nombre del trabajo final, se encuentra disponible el siguiente contenido:

- Scripts de Python.
- Sketch de Arduino.
- Archivo STL de la plataforma